

НАИМЕНОВАНИЯ МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ ЭТНОЛИНГВИСТИКА

Нурова Юлдуз Убайдуллаевна

Преподаватель Бухарского государственного университета

Аннотация. Язык как зеркало национальной культуры, психологии и философии признавался единственным историческим источником нации и выражением ее психики в исследованиях культурологов, лингвистов, этнографов и историков. В этом смысле используемые в узбекском фольклоре названия продуктов питания являются этнолингвистическими единицами, дающими информацию о своеобразии социального быта, социально-экономических условий и уровня жизни народа.

Annotation. Modern linguistics has become widespread among anthropologists who operate on the basis of deep knowledge and deep thinking in a variety of fields, from historical and descriptive studies to semantics and a wide variety of social orientations. Much of the work of scientists doing research in this paradigm is devoted to well-defined scientific problems; their theoretical foundations are well established, their methodology is well known, and their results are clearly visible.

Ключевые слова: Лингвистика, антропологической, этнолингвистика, диахрон, синхрон, этнограф.

Key words. Linguistics, anthropological, ethnolinguistics, diachron, synchronic, ethnographer.

Названия темной пицци, в свою очередь, можно разделить на четыре :

1.1 . Названия рыхлых густых продуктов.

1.2. Названия темных блюд из зерновых продуктов.

1.3. Название густой пищи, приготовленной из молочных продуктов.

1.4. Названия мясных блюд.

Вкусовые качества пищи и питья для животных не имеют значения, они едят свою пищу только для того, чтобы наполнить желудок. И люди обращают внимание на то, что аппетитные качества пищи, которую они едят, такие как ароматность, вкусность и красивый вид, имеют большое значение для здоровья и для повышения трудоспособности. [7]. Наши предки обращали внимание на то, как мы едим, на уровень важности пищи и на то, в какое время суток ее употребляют. Не зря существует пословица: «Если у тебя есть дыня, то это утро, а если у тебя нет утра, то это яд». Ибн Сина, ученый-медик, уделял внимание вопросам охраны здоровья, гигиены жизни и правильного питания, его советы в этой области не потеряли своего значения и сейчас [5]. Хесус Джаббаров **Узбекские блюда делятся на следующие группы: приготовленные на пару (плов и шавла), жареные (жаркое, кебаб, плов, частично приготовленный в Ферганской долине и Ташкенте), приготовленные на пару (манты, хунон, аджабсанда, шашлык и др.), приготовленные на пару (димлама тыква, тушеная рыба, шашлык) и др.** [9, 167]. Основу узбекской кухни составляют зерновые, мясные, молочные продукты и овощи. [5]. Наблюдения показали, что в узбекском фольклоре присутствуют названия следующих темных блюд. В узбекской кухне есть различные виды мясных блюд:

Невеста, которая сказала, что не ела, съела больше *всех*.

1.4.1. Хасип — блюдо, приготовленное путем смешивания мясного фарша, печени, ежевики и риса в кишках забитых овец или крупного рогатого скота, варки в котелке или томлении в котле [4]. Хасип – блюдо из рубленого мяса

и риса, сваренное на воде. Кишечник переворачивают и промывают несколько раз с солью в теплой воде, прессуют в течение нескольких часов в простокваше, молочной сыворотке или отваре лаврового листа (2 часа). Прогретые кишки еще несколько раз тщательно промывают, один конец перевязывают ниткой и помещают внутрь подготовленный фарш. ЧАС. для мяса лама легкие (селезенку) пропускают через мясорубку, насыпают мелко нарезанный лук, промытый рис, соль, перец, заливают водой и готовят жидкий фарш, хорошо перемешивая. Надев воронку на открытую сторону кишки, жидкий фарш вливают в кишку, завязывают полный конец, опускают в кастрюлю с холодной водой и кипятят на слабом огне. Как только она закипит, Х. протыкают в нескольких местах иглой (иначе она может треснуть) и кипятят 1 час. Готовый Х. охлаждают и нарезают полосками шириной 2—3 см, если он недостаточно затвердел, — на несколько более длинные (6—8 см) кусочки и подают на тарелке или тарелках вместе с приправленным луком [6].

кебаб в каваче ?

1.4 . 2. Кебаб - [а] пища, приготовленная путем разрезания мяса на шесть частей и удерживания его сверху [4]. Кебаб – это блюдо, приготовленное из мяса, печени, почек, бедер, чарви и других ингредиентов. Есть шесть шашлыков, дрожжацие шашлыки, шашлыки в горшках, шашлыки из птицы, шашлыки из фарша, шашлыки из тандури, шашлыки из помидоров, шашлыки из пухляка, шашлыки из чарви, шашлыки из лола и другие. Шесть кебабов - нарезанные на 10-12 г куски бараньей корейки и огузка, смешанные с мелко нарезанным луком, солью, перцем, семенами кориандра, тмином, виноградным уксусом (гранатовым или лимонным соком). Ингредиент помещают в эмалированную или фарфоровую тару и хранят в прохладном

месте несколько часов (от 4 до 24 часов). Затем мясо нарезают на 5-6 частей. Сикхи готовят на углях или фисташках. ... Кебаб фактически был создан скотоводческими народами [2]. Накорми свою лошадь ячменем, Богар с диги - картой. **1.4 . 3. Кази** - грудка и мясо ноги лошади. Продукт из такого мяса, набитого в толстую кишку лошади [6]. В произведении М. Кошгари «Девону лугъотит турк» это объяснено в стиле *кази* [3]. QAZI – это продукт, приготовленный путем помещения такого мяса в толстую кишку. В узбекском языке гласный а изменился на гласный ай, исчез признак твердости гласного у: *qazy* > *q ay i zi*. Первоначально это слово означало «жировая часть живота вокруг пупка», и его нынешнее значение выросло из этого значения [5]. **Жировая** толстая кишка лошади и мука специально приготовленная, часто жевательная пища [7]. Хотя в словарях говорится, что процесс приготовления кази и карта одинаков, то есть его готовят, набивая его в толстую кишку, пословица противопоставляет кази и карту как названия продуктов. То есть газ регистрируется как качественный товар, а старый, наоборот, как некачественный. Наше мнение подтверждается следующими примечаниями, приведенными в «Национальной энциклопедии Узбекистана»: «Кишечник лошади (крупного рогатого скота) длиной 45-50 см переворачивают, промывают в холодной воде, слизистый материал натирают солью или очищают с 2% уксусной водой. В один конец кишки просовывают палочку (чтобы кишка не выпадала), затем туго перевязывают бечевкой, а другой конец набивают мясом и жиром. При заполнении кишки другую сторону также туго перевязывают палочками, оба конца присоединяют и подвешивают для хранения [4]. названиях мясных блюд в узбекском

фольклоре участвовали такие лексические единицы, как *хасип*, *кабоб*, *гази*, *карта*.

Прошлом было много видов жидкой пищи, о чем свидетельствуют узбекские народные песни. У узбеков жидкие блюда готовят с подливкой или без нее. Их готовят из мяса, кости, кое-где (Хорезм и Каракалпакстан) ухи, иногда только из овощей. Супы, оставшиеся от варки густых блюд с мясом, иногда используют для жидкого супа. При приготовлении национальных жидких блюд используют лук, морковь, репу, капусту, болгарский перец, баклажаны. Среди традиционных жидких блюд – гороховый суп, суп из репы, суп калла, суп дармон, суп кифта, суп чучвара, суп подстумба, суп спумчук, суп куриный, суп дунбул, мастава, пиёва, угра, манчиза, мошхорда, умоч оши, годжа, каша, суп из фасоли и т. д. доказывают, насколько сытными и вкусными являются национальные блюда [9]. Названия жидкой пищи, участвовавшей в узбекских народных танцах, в свою очередь можно разделить на четыре: Зерновые жидкие пищевые названия. Названия жидких пищевых продуктов, приготовленных из мучных изделий.

1. Название жидкой молочной пищи.
2. Названия водянистой жидкой пищ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ССЫЛОК

1. Абдулахатов Н., Тошполатов И., Носирова Ю., Джурабаева Ю. Изучение лексических единиц в « Девону луг'отит турк » Махмуда Кашгари. — Т.: Новое поколение поколений, 2013. — 69 с .
2. Абу Али ибн Сина. Медицинские законы. Трехтомная подборка Том 1. - Т. : Изд-во Мероси им. Абдуллы Кадири , 1993. - 152 стр.
3. Алавия М. Узбекские народные обрядовые песни. - Т.: Наука, 1974. -222 с.

4. Толстой Н.И. Язык и национальная культура: Очерки славянской мифологии и этнолингвистики. - М.: Индрик, 1995. - 512 с.138.
5. Толстой Н.И. Этнолингвистика в кругу гуманитарных дисциплин. (Толстой Н.И. Язык и национальная культура. Очерк славянской мифологии и этнолингвистики. - М., 1995. - 40 с.
6. Чебодаева М.П. Хакасская народная одежда. - СПб.: Издательство, 2012. - 176 с.
- 7.Тогаев Т.М. Названия блюд языком произведений Алишера Навои. узбекский _ Иностранные языки » научно - методический электронный журнал . 2019, № 5. - 35б. б.
8. Умарова Н.Р., Турдалиева Д.С. Семантико-стилистические особенности узбекских пословиц на основе фитонимов. Это 21 век. 2016. № 7 (20). - 50 р.
- 9.Сыдыков А.Н. Этнолингвистическая специфика лексики кыргызского и русского языков: Диссертация на исследование ученой степени доктора филологических наук. Бишкек, 2013. – 299 стр.
10. Тошева Г.С. Свадебные обряды узбеков Кашкадарьинского оазиса в 20 в.: История науки. имя ... дис. — Т., 2002. — 182 с .